

КРУГЛИЙ СТІЛ

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ УКРАЇНИ

20 червня 2025 року

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Голова редакційної колегії

Кулініч Владислав Сергійович - засновник Громадської організації «Молодіжна організація Починаючих лідерів»

Заступник голови редакційної колегії

Макарова Олена Павлівна - співзасновник Громадської організації «Молодіжна організація Починаючих лідерів». кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри криміналістики та судової експертології

Члени редакційної колегії:

Чишко Катерина Олександрівна - кандидат юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем наукового забезпечення правоохоронної діяльності та якості підготовки кадрів

Іванцов Володимир Олександрович - кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративної діяльності

Невядовський Владислав Олегович - учений секретар секретаріату Вченої ради, доктор юридичних наук, доцент

Ляска Оксана Петрівна - кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та педагогіки

УДК 351/354:342.7:343(477)

Сучасні виклики та загрози системі національної стійкості України. (м. Вінниця, 20 червня. 2025 р. Вінниця). Громадська Організація «Молодіжна Організація Починаючих Лідерів. «ГО МОПЛ», 2025.

Збірник містить наукові розробки науковців, представників практичних підрозділів Національної поліції та інших правоохоронних органів, докторантів, аспірантів та здобувачів вищої освіти, присвячені дослідженню теоретичних і прикладних аспектів розвитку взаємодії органів публічної влади та правоохоронних органів

Матеріали викладені в авторській редакції

з незначними коректорськими правками.

Відповідальність за точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори.

Електронна копія матеріалів круглого столу безоплатно розміщується у відкритому доступі на сайті Громадської організації «Молодіжна організація Починаючих лідерів» у розділі «Архів наукових заходів», сторінка «Збірники наукових заходів»

НІКІФОРОВА Анастасія Юрїївна,

аспірант науково-дослідної лабораторії з проблем

запобігання кримінальним правопорушенням

факультету №3 Донецького державного університету внутрішніх справ

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОМ ВОЄНІЗОВАНИХ АБО ЗБРОЙНИХ ФОРМУВАНЬ В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ

Організована злочинність є однією з основних загроз національній безпеці нашої країни та міжнародному правопорядку в цілому. Вона впливає на різні суспільні відносини, в тому числі у сфері економіки та політики. Війна в Україні, проблеми з міграційною політикою, реформи правоохоронних органів і судової системи активізували діяльність злочинних угруповань, що призвело до подальшої тінізації економіки та зростання корисливо-насильницьких злочинів, зокрема з використанням зброї. Реальна загроза полягає в тому, що перетворення суспільних та державних відносин, які відбуваються в перехідний період, супроводжуються серйозними конфліктами і колізіями. Кризові явища в усіх сферах суспільних відносин стабілізують зростання злочинності, посилюють агресивність, розхитують законність і правопорядок. На регіональному рівні організовані злочинні угруповання створюють свої паралельні структури влади, формують незаконні, у багатьох випадках численні озброєні угруповання, зокрема екстремістського спрямування.

Задекларовані законодавчі та інституційні зміни у Стратегіях національної безпеки України та боротьби з організованою злочинністю (2020) залишаються не реалізованими, а застарілість окремих положень нормативно-правових актів, наявність прогалин в організації боротьби з діяльністю організованих злочинних угруповань, ліквідації відповідних спеціальних підрозділів в органах кримінальної

юстиції, відсутність належної взаємодії та координації правоохоронних органів, недосконалість механізму моніторингу криміногенної ситуації та її оцінки, і, як наслідок, низька ефективність результатів боротьби з організованою злочинністю свідчать про недосягнення визначених цілей [1].

Воєнізованими формуваннями слід вважати організації, що мають військову структуру, зокрема: єдиноначальність, підпорядкованість та дисципліну, а також проводять військову, стройову чи фізичну підготовку [2]. Збройні формування, в свою чергу, означають воєнізовані групи, які незаконно володіють вогнепальною, вибуховою або іншою зброєю, придатною для використання. Запобігання створенню незаконних воєнізованих або збройних формувань, відбувається в умовах невизначеності, конспірації та злочинної ієрархії таких груп. Це ускладнюється обставинами вчинення кримінальних правопорушень, а також складом учасників (вчинення злочинів особами з великим досвідом злочинної діяльності, їхніми заходами для маскуванню зовнішності, використанням специфічних знарядь для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів тощо).

Розпочата рф збройна агресія призвела до збільшення міграції, посилення проявів сепаратизму та колабораціонізму, а також до створення терористичних організацій. Це, в свою чергу, сприяло зростанню рівня тяжких і особливо тяжких злочинів, скоєних організованими злочинними угрупованнями, зокрема з використанням вогнепальної зброї. Так, у 2014 році з метою маскуванню відкритого вторгнення рф залучила на свій бік місцеве населення східних регіонів нашої держави, у зв'язку з цим актуальності набуває виявлення й припинення діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, участь у діяльності яких в законодавстві України визначено як кримінальне правопорушення, передбачене ст. 260 КК України [3].

Такі воєнізовані або збройні формування мають власну субкультуру (систему звичаїв, традицій, ритуалів), містять ознаки організації військового типу (ієрархічність, вертикальність, єдиноначальність, підпорядкованість, дисципліна,

бойова підготовка), незаконно мають на озброєнні придатну для використання вогнепальну чи іншу зброю, вибухівку, а їх злочинна діяльність є динамічною. З огляду на показники офіційної статистики (Офісу Генерального прокурора, Міністерства внутрішніх справ (Національної поліції України, Служби безпеки України), факти створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань почали реєструватися після початку збройної агресії російської федерації. У 2014 р. було відкрито 457 кримінальних проваджень і після зростання у 2015 р. з 478 до 543 (+18 %) в наступні роки (2016 р. – 536, 2017 р. – 431, 2018 р. – 396, 2019 р. – 305, 2020 р. – 376, 2021 р. – 213) майже постійно знижувалося (виключення – 2020 р.: +23,3 %) та в 2021 р. становило 213 (-44 % до показника попереднього року та більше ніж у два рази нижче, ніж у 2014 р.). Незважаючи на повномасштабну збройну агресію, кількість зареєстрованих кримінальних проваджень, розпочатих за ознаками ст. 260 КК України, у 2022 р. збільшилася лише до 276. Про підозру за участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань у 2022 повідомлено 294 особам (протягом трьох місяців 2023 відкрито 50 кримінальних проваджень за ознаками ст. 260 КК України, повідомлено про підозру 17 особам) [4; 5].

Крім того, воєнізовані або збройні формування з транснаціональними зв'язками використовують переваги сучасного глобалізованого світу, отримуючи можливості для підриву суспільних відносин і контролю над цілими секторами економіки, а також для корупції в органах влади та управління. В подальшому це призводить до підриву державного суверенітету та демократичного врядування. Не дивно, що злочини, скоєні організованими злочинними угрупованнями, є найнебезпечнішими серед усіх видів групових правопорушень.

Нажаль, така ситуація потребує негайного правоохоронного втручання з урахуванням умов воєнного стану, що актуалізує потребу у розробці заходів запобігання за усіма рівнями та напрямками функціонування органів сектору безпеки. Більше того варто наголосити, що діяльність суб'єктів по запобіганню створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань здійснюється в умовах

неочевидності, конспірації та злочинної ієрархії таких груп, а також ускладнена обстановкою вчинення кримінального правопорушення, суб'єктивним складом його учасників (учинення кримінальних правопорушень особами, які мають значний досвід злочинної діяльності, ужиття ними заходів для маскуванню зовнішності, використанням специфічних знарядь учинення тяжких та особливо тяжких тощо).

Список використаних джерел

1. Єпринцев П. С. Організована злочинність в Україні: феномен, детермінація, запобігання : монографія. Одеса : «Юридика», 2023. 560 с.
2. Вознюк А. А. Кримінальна відповідальність за створення злочинних об'єднань та участь у них : монографія. Київ : ФОП Маслаков, 2018. 928 с.
3. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>
4. Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування. Офіс Генерального прокурора України. URL: <http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html>.
5. Кримінальна ситуація в Україні: основні тенденції. 2021 рік : монографія / авт. кол.: М. Г. Вербенський, О. Г. Кулик, І. В. Наумова та ін. ; за заг. ред. докт. юрид. наук, проф. М. Г. Вербенського. Вінниця : ТВОРИ, 2022. 340 с.

ЗУБЧЕНКО Р.В. Формування стресостійкості та емоційної зрілості як ключових компонентів професійної готовності психолога до роботи з девіантними підлітками	279-283
Балдуха О.В. Теоретико-правові засади адміністративних послуг у сфері підприємництва: еволюція, сучасний стан та перспективи розвитку	284-288
Павліченко Я. Р. Громадські об'єднання як суб'єкти публічного контролю: адміністративно-правовий статус, проблеми та перспективи розвитку в Україні.	289-292
Поливаний Ю. М. Правове забезпечення прозорості та підзвітності у сфері фінансування національної оборони України в умовах воєнного стану	293-294
Петров М. О. Педагогічні умови формування професійної готовності працівників ювенальної превенції в умовах трансформації системи освіти МВС України	295-299
Шмиров Є.І. Глобалізація та нестандартні форми зайнятості: правові аспекти дистанційної, гіг- та платформної роботи	300-302
Магеррамов Н. Т. Цифровізація трудових відносин: електронні трудові договори, кадровий документообіг та правові ризики в умовах війни та післявоєнного відновлення України	302-304
Саламаха Р. Р. Право дитини на сімейне виховання як нематеріальне благо: правові гарантії та сучасні виклики	305-306
Родзін В. В. Роль міждисциплінарного підходу у розвитку комунікативної компетентності майбутніх офіцерів поліції: синергія педагогіки, права та психології	307-313
Сібільєв А. А. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність в умовах масових евакуацій і комендантської години: організаційно-правові аспекти діяльності Національної поліції України	314-315
Кучеряєв Р.А. Цифровізація судочинства та її вплив на правозастосовчу діяльність судів: теоретико-правові аспекти	316-319
Сібільєв М. А. Конституційно-правові гарантії забезпечення законності в адміністративній діяльності Національної поліції України: сучасний стан та перспективи розвитку.	320-323
Ухов Р. В. Роль захисника у забезпеченні конституційних прав підозрюваного на досудовому етапі: проблеми теорії та практики застосування	323-236
Ладика М. Д. Кримінальна відповідальність за незаконний обіг зброї в Україні	327-332
Ямнич О. В. Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології як засіб розвитку пізнавальної самостійності курсантів закладів вищої освіти МВС України у процесі професійної підготовки	330-333
Глушко О. В. Договір зберігання на товарному складі як інструмент правового забезпечення ланцюгів постачання в умовах глобальних криз	334-336
Печеров О.В. Методичні засади виявлення та фіксації слідів злочину при крадіжках культурних цінностей: сучасні підходи та технологічні інновації	337-339
Петрусенко А. І. Кримінальна відповідальність за шахрайство у сфері електронної комерції: виклики цифрової доби	340-342
Кессарійський О.В. Процесуальні межі застосування огляду місця події до внесення відомостей до ЄРДР: сучасні підходи та колізії законодавства	343-345
Глубоченко О.В. Міжнародно-правові засади протидії недоброчесності у судовій системі.....	346-349
Нікіфорова А.Ю.	

Особливості створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань в умовах збройного конфлікту.....

350-353

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ УКРАЇНИ

Тези доповідей
Круглого столу
(м. Вінниця, 20 червня 2025 року)

Відповідальні за випуск: В.С.КУЛІНІЧ
Комп'ютерне верстання: О.А.МУЗАЛЬОВА

Формат 60x84/16. Ум. друк. арк. 10,27. Обл.-вид. арк. 10,63.

Видавець і виготовлювач –
Електронний формат збірнику
Громадська Організація «Молодіжна Організація
Починаючих Лідерів»

м. Вінниця